

ONA TILI TA'LIMI VA ZAMONAVIY LINGVODIDAKTIKA MASALALARI

Bekchanova Muqaddam Bazarbayevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Ellikqa'la pedagogika fakulteti,

Assistant o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6651377>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Ona tili, lingvodidaktika, ta'lim, metod, tilshunoslik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ona tili ta'limini tashkil etishda ayrim zamonaviy lingvodidaktika masalalari muhokama etiladi, bunda yetuk olimlar fikri hamda zamonaviy qarashlar solishtirilgan holda xulosalar beriladi.

Zamonaviy til ta'limi lingvodidaktika bilan til o'qitish metodikasidan tashkil topadi va til o'zlashtirish qonuniyatlarini tadqiq etadi. Ammo lingvodidaktika va metodika tushunchalariga olimlar quyidagicha munosabat bildiradilar:

- 1) ularni yakka ilmiy saho bildiruvchi sinonim atamalar hisoblashadi;
- 2) til o'qitish tizimida har xil ilm saholari deb, ya'ni:
 - a) tilni ta'lim maqsadida ta'riflovchi va
 - b) faqat ta'lim jarayonini anglatadigan atamalar tushuniladi;
- 3) lingvodidaktikani - tilni ta'lim maqsadida ta'riflovchi va bevosita ta'lim jarayonini mujassamlovchi ilm deb bilishadi;
- 4) metodikani til o'qitish metodikasini va tilni ta'lim maqsadida ta'riflovchi (ya'ni lingvodidaktikani) mujassam etuvchi ilm deb ataydi.

ASOSIY QISM

Lingvodidaktika lotincha «lingua» “til” va yunoncha «didaktikos» “o'rgatish”

so'zlaridan olingan bo'lib, tilga o'qitishning umumiy nazariyasini yaratish bilan shug'ullanuvchi fan hisoblanadi. Mazkur atamani ilmga dastlab rus tilshunosi N.M. Shanskiy kiritgan bo'lib, bu fanning tilni ta'lim berish muammolarini tadqiq etish bilan shug'ullanishga mo'ljallanganligini ta'kidlaydi.

Tillar orasidagi o'xshashlik va tafavvutlarni aniqlash, o'rganilayotgan tilning mazmuniy va tarkibiy jihatlarini tahlil etish, o'qitish jarayoniga kerakli lisoniy minimumlar tuzish o'xshagan muommalarni echish lingvodidaktikaning asosiy vazifalari hisoblanadi. Ammo olimlar orasida bu atamaning ma'nosi bo'yicha va hattoki uni qo'llanishning kerakligi haqida har xil fikrlar bildirilgan.

Lingvodidaktika atamasi umumiy ma'noda tilni o'qitish maqsadlarini nazarda tutgan holda tahlil etishni ham tilni o'qitishning nazariy va metodik muammolarini o'rganish tushunchalarini bildiradi [Djusupov, 2009, 27-b]. Lingvodidaktika haqida bunday nuqtai nazar xususiy

didaktikani (til ta'limi didaktikasini) anglatuvchi "metodika" atamasiga ham to'liq tegishlidir. Mazkur nuqtai nazarning bir necha fanlar tutashuvida yuzaga kelgan mustaqil ilm sohasi - lingvodidaktikaga oid yuritilishi to'g'ri emas, chunki mazkur tushinishda til ta'limining nazariy va amaliy jihatlari aniq farqlanmaganligi bilinib turibdi. Ammo til o'qitish bo'yicha fanlar taraqqiyotining hozirgi bosqichida ilmiy va ilmiy-o'quv tadqiqotlari lingvodidaktika va tilga o'qitish metodikasini jamlagan holda kengaytirgan ma'noda tushunish nuqtai nazaridan olib borilmoqda.

Ilmiy tadqiqotlarda lingvodidaktika va metodika tushunchalariga sinonim bo'lgan lingvometodika atamasi ham ishlatiladi. "Lingvometodika - deb izohlaydi bu atamani o'zining " Slovar - spravochnik po metodike russkogo yazyka" nomli kitobida M.R.Lvov, - bu ona tili yoki chet tilini o'qitish metodikasidir, bu atama ko'pincha lingvodidaktik maqolalarda va rus tilini milliy maktablarda o'qitish metodikasida qo'llaniladi" [Lvov, 1988, 96-b].

Bu yerda shuni eslatib o'tish lozimki, mazkur atamani rus tili va chet tillarini barcha milliy ta'lim muassasalarida o'qitish metodikasiga oid ishlatish ham mumkin.

Yuqoridagi fikrlardan bilinib turibdiki, tariflangan uch atamani bir xil ma'nodagi tushuncha deb hisoblovchi olimlar mavjud bo'lsa-da, lingvodidaktikaning metodikaga sinonim bo'ladiganligi haqida fikrlarga mutloq qo'shilib bo'lmaydi.

Lingvodidaktika haqida boshqa mulohazalar ham bo'lgan: ba'zi tilshunos va metodistlar mazkur atamaning kelajakda qo'llanilishiga gumon qilgan edilar. Boshqa olimlar esa lingvodidaktika atamasi bildiradigan tushunchani inkor

etmagan holda til ta'limining umumiy nazariyasini lingvodidaktika emas, didaktotilshunoslik deb atashni tavsiya qilishgan [Beldiyan, 1980, s.20-21].

V.M.Beldiyan eng avvalo didaktotilshunoslik atamasini lingvodidaktika so'ziga o'xshash ma'noda qo'llangan [Beldiyan, 1980, s.21] bo'lsa, keyinchalik faqat didaktotilshunoslik atamasini ishlatgan. Bu erda olimning o'qitish va ta'limning ya'ni ta'lim nazariyasining (didaktikaning) birlamchiligini, tilning esa ikkilamchi ekanligini nazarda tutganligini bilib olish qiyin emas, chunki didaktika barcha o'rta va oliy ta'lim muassasalarida o'qitiladigan predmetlarga (fanlariga) barobar munosabatdadir.

Shuning uchun didaktikaning tili haqida (lingvodidaktika) emas balki tilning didaktikasi to'g'risida (didaktotilshunoslik) gapirish mantiqqa to'g'ri keladi. Didaktikaning tili esa til ta'limining nazariyasi bo'lmay, didaktikaga oid tadqiqotlarning lisoniy va nutqiy alohidaliklari yig'indisi ekanliklarining belgisidir.

Shunday qilib, lingvodidaktika atamasi va unga bog'liq ilmiy tushuncha til ta'limi mutaxasislarining hammasi tomonidan bir xil baholashga mansub bo'lmagan. Ammo bu kabi munosabatning yangi paydo bo'lgan va shakllanayotgan (ko'p paytlarda fanlar tutashuvida) ilmiy yo'nalishlarga nisbatan yuz beradiganligi ma'lum. Gumanitar ta'limning yangi sohasi bo'lgan til ta'limi lingvodidaktika atamasining va u bildiradigan tilga o'qitishning umumiy nazariyasi haqida tushunchaning yorqin kelajaki bo'lishini va dolzarbligini dalilladi. Lingvodidaktika va metodikani alohida fanlar qatoriga kiritishni I.I.Xaleeva ham to'g'ri deb hisoblaydi. Olimaning fikricha,

lingvodidaktika - bu tilni egallashning umumiy nazariyasini (yoki til o'qitishning umumiy nazariyasini) tadqiq etuvchi fandır.

XULOSA VA MUNOZARA

Shunday qilib, lingvodidaktika bilan metodikani yakka fanni bildiruvchi sinonim atamalar deb hisoblash noto'g'ridir, chunki lingvodidaktika va metodikaning tadqiq etish ob'ektlari va predmetlari o'xshash emasdir. Umumlashtirib aytganda, lingvodidaktika til o'qitishning nazariy asoslarini, ya'ni til nazariyasini ta'lim maqsadlariga ko'ra ta'riflash bilan, metodika esa lisoniy va ekstralisoniy xodisalarning o'zlariga hos alohidaliklarini lingvodidaktik tadqiq qilish natijalarini ta'lim jarayoniga tadbiiq etish bilan shug'illanadi. Bu esa lingvodidaktika va til o'qitish metodikasining ijtimoiy ta'lim sohalari hisoblanuvchi va til ta'limiga bevosita munosabatli tilshunoslik,

didaktika va pedagogika ilmlaridan ajralib chiqqan mustakil ikki fanning mavjudligidan darak beradi. Bunday vaziyat ilm - fanning zamonaviy taraqqiyotiga ham to'liq yondashadi. Ilm - fanning hozirgi kundagi vaziyatida ilmlar tutashuvida hosil bo'lgan yangi ilmiy yo'nalishlarning mustaqil ilm sohasiga aylanishi va bu jarayonning yakka fan tarkibidagi yangi ilmiy yo'nalishning yoki ilmiy sohaning boshqa ilmlar (qarindosh yoki qarindosh emas) bilan uzviy aloqadorligi tufayli amalga oshishi o'xshagan jarayonlar juda ko'p kuzatilmoqda. Ayniqsa XX-asr yangi ilmlarning tabiiy holatda ko'plab shakllangan davri bo'ldi. Masalan, til sathlari bilan stilistikaning o'zaro munosabati natijasida sathlar stilistikasi yoki manbalar stilistikasi deb umumiy nom olishgan bir qancha lisoniy - ilmiy yo'nalishlar yuzaga keldi.

References:

1. Djusupov M., Sotsiolingvistika, lingvodidaktika, metodika (vzaimosvyaz i vzaimoobuslovlennost) /Russkiy yazыk za rubejom. Moskva, 2012, N 1, s. 22-28.
2. Djusupov M. Lingvodidaktika i metodika v polinauchnoy sisteme yazыkovogo obrazovaniya. //Russkiy yazыk za rubejom, 2009, № 2, 26-32-b.
3. Amaliy fonetika fanidan ukuv uslubiy majmua, Toshkent, 2011, b. 483.
4. Zaripova R.A Chet tillar o'qitish metodikasidan qo'llanma. -T.: Okituvchi, 2016
5. Mirol'yubov A.A., Raxmanov I.V., Ceytlin V.S. O'rta maktablarda chet tillar o'qitishning umumiy metodikasi. Tarjimon F.Aliev. -T.:Okituvchi, 2014.